

01. EINLEITUNG

Umfrage zum Thema "Werbung im digitalen Umfeld"
Herzlich willkommen zu meiner wissenschaftlichen Umfrage.

Diese Umfrage führe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Bereich Markt- und Werbepsychologie an der PFH Private Hochschule Göttingen durch. Das Ziel meiner Arbeit ist es, die Wahrnehmung von Werbung durch Konsument:innen in digitalen Umfeldern besser zu verstehen.

Ihre persönliche Einschätzung und Erfahrung sind für den Erfolg meiner Forschung von großer Bedeutung. Durch Ihre Teilnahme leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Forschung in diesem Feld.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 5-10 Minuten in Anspruch nehmen.

Für die wissenschaftliche Auswertung ist es wichtig, dass Sie den Fragebogen vollständig ausfüllen.

Auf der nächsten Seite der Umfrage finden Sie die Datenschutzerklärung.

Fragentyp	Wähle bitte einen Fragentyp aus.
Skalenooptionen	-
Wähle bitte einen Skalentyp aus.	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	-

02. DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutzerklärung für die Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie

Diese Studie wird im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang "Wirtschaftspsychologie" durchgeführt. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren Daten im Rahmen dieser Untersuchung.

1. Verantwortliche Stelle

Die wissenschaftliche Studie wird von Niko Gobien durchgeführt. Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich jederzeit an niko.gobien@pfh.de wenden.

2. Zweck der Datenverarbeitung

Die im Rahmen der Studie erhobenen Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken in Forschung und Lehre genutzt. Ziel der Studie ist es, die Wahrnehmung von Werbung in digitalen Umfeldern besser zu verstehen.

3. Art der erhobenen Daten

Die Umfrage erfasst keine personenbezogenen Daten, die eine direkte Identifikation der Teilnehmenden ermöglichen. Es werden keine personenbezogenen Daten wie Name oder IP-Adresse erfasst. Es werden ausschließlich anonyme demografische Angaben erhoben, darunter:

Alter, Geschlecht, Themeninteresse

4. Anonymität und Schutz der Daten

Alle erhobenen Daten werden vollständig anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zu. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Falls Sie für den Zugang zur Umfrage einen Zugangscode erhalten haben, wird dieser nicht mit Ihren Antworten gespeichert.

5. Freiwilligkeit & Widerrufsrecht

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem Sie die Umfrage abbrechen. Da alle Daten anonym erfasst werden, ist eine nachträgliche Löschung Ihrer Antworten nicht möglich, da keine Zuordnung zu Ihrer Person erfolgt.

6. Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Studie können in wissenschaftlichen Publikationen oder Lehrveranstaltungen veröffentlicht werden. Dies geschieht ausschließlich in anonymisierter Form, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende möglich sind.

Kontakt für Fragen zur Studie oder zur Datenverarbeitung:

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit an niko.gobien@pfh.de wenden.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und...

- [1] Ich möchte an der Umfrage teilnehmen.
- [2] Ich möchte NICHT an der Umfrage teilnehmen.

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
Wähle bitte einen Skalentyp aus.	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Screenout bei nicht akzeptieren der Datenschutzerklärung

01. ERKLÄRUNG

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft an meiner Untersuchung teilzunehmen.

Im weiteren Verlauf der Umfrage, wird Ihnen ein Werbespot gezeigt, den Sie im Nachgang bewerten sollen.

Es ist wichtig, dass Sie den Spot in Ruhe betrachten und spontan eine Beurteilung abgeben. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher Ihres Endgeräts eingeschaltet sind oder verwenden Sie Kopfhörer.

Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch, lediglich Ihre ehrliche Meinung und spontanen Empfindungen sind hier von Interesse.

02. GESCHLECHT

SO_GENDER

Ich beginnen mit einer einfachen Frage.

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen

- [1] weiblich
- [2] männlich
- [3] divers
- [4] Ich weiß nicht/ keine Angabe

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	-

03. ALTER

SO_AGE

Vielen Dank!
Kommen wir direkt zur nächsten Frage.

Wie alt sind Sie?

Bitte tragen Sie Ihr Alter in das folgende Textfeld ein.

Jahre

Fragentyp	Offene Textantwort
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Screen Out unter 16 Jahre alte Teilnehmende (DSGVO)

04. INTERESSEN

SO_INTEREST

Prima.
Kommen wir einmal zu Ihren Interessen.

Für welche der folgenden Produkte und Themen interessieren Sie sich ganz allgemein?

Bitte markieren Sie alle Produkte und Themen, für die Sie sich interessieren.

- Kinder und Familie
- Automotive
- Fashion und Mode
- Wäsche und Dessous
- Gesundheit und Wellness
- Kosmetik und Körperpflege
- Telekommunikation und Unterhaltungselektronik
- Reisen
- Finanzen und Versicherungen
- Ernährungs- und Genussmittel
- Sport und Fitness

- Keines davon
- Ich weiß nicht

Frageart	Mehrfachauswahl
Skalenoptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt

05. ERKLÄRUNG

Ihnen wird nun ein Werbespot vorgespielt.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Werbung in Ruhe mit Ton bis zum Ende ansehen können.

Wenn Sie sich den Werbespot angesehen haben, können Sie mit der Befragung weitermachen.

Stellen Sie sich dafür bitte folgendes vor:

Sie nutzen gerade eine Streaming-Plattform mit einem Abomodell, dass Werbung einblendet und Sie starten gerade die Folge einer Serie oder einen Film.

Fragentyp	Wähle bitte einen Fragentyp aus.
Skalenooptionen	-
Wähle bitte einen Skalentyp aus.	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	-

06. AD CATEGORY CHOICE

AD_CAT_CHOICE

Wählen Sie eine Kategorie aus, aus der Sie Werbung sehen möchten.

Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Kategorien.

- [1] Automotive
- [2] Fashion und Mode
- [3] Ernährungs- und Genussmittel
- [4] Telekommunikation und Unterhaltungselektronik

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt Nur Testgruppe

07. AD – WERBESPOT 1-4

Bitte schauen Sie sich den Werbespot in Ruhe mit Ton bis zum Ende an.

Nachdem Sie sich den Werbespot angesehen haben können Sie mit der Befragung fortführen.

Fragentyp

Wähle bitte einen Fragentyp aus.

Skalenooptionen

-

-

Filter

-

Ausblendbedingungen

-

Informationen

-

08. AD RECOGNITION

AD_REC

Haben Sie diesen Werbespot so oder so ähnlich in der letzten Zeit schon einmal gesehen?

Bitte schauen Sie sich diesen Werbespot in Ruhe mit Ton bis zum Ende an.

- [1] Ja, einmal
- [2] Ja, mehrmals
- [3] Nein, ich habe den Werbespot noch nie gesehen
- [4] Ich kann mich nicht daran erinnern
- [5] Ich konnte den Spot leider nicht abspielen

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	[5] = Weiter mit der nächsten Monade / Frage nach den Monaden
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Zur Kontrolle des Mere Exposure-Effekts wird hier das Wiedererkennen der Werbung abgefragt

09. KONTROLLFRAGE - MARKENAUSWAHL

CO_BR_REC

Welche Marke wurde in der Werbung, die Sie gerade gesehen haben, beworben?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- [1] BYD
- [2] **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**Zalando
- [3] **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**Pringles
- [4] Google

Fragentyp	Matrix
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt

10. ATTITUDE TOWARDS THE AD – EINSTELLUNG AD

AD_ATT

Bleiben wir noch einmal bei dem Werbespot.

Bitte beschreiben Sie Ihren Gesamteindruck von der Werbung, die Sie gerade gesehen haben.

Mit den sieben Punkten zwischen den Wortpaaren können sie Ihre Einstellung zur Werbung einstufen.

Der gezeigte Spot ist...

- [1] Gut / Schlecht
- [2] Angenehm / unangenehm
- [3] Vorteilhaft / unvorteilhaft

Fragentyp	Sematisches Differential
Skalenooptionen	7-Punkte semantisches Differential
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Attitude towards the Ad-Modell nach McKenzie & Lutz (1989) Wortpaare werden randomisiert dargestellt

11. ATTITUDE TOWARDS THE BRAND – EINSTELLUNG MARKE

BR_ATT

Bitte beschreiben Sie Ihren Gesamteindruck von der Marke, die Sie gerade gesehen haben.

Mit den sieben Punkten zwischen den Wortpaaren können sie Ihre Einstellung zur Marke einstufen.

Die gezeigte Marke ist...

- [1] Gut / Schlecht
- [2] Angenehm / unangenehm
- [3] Vorteilhaft / unvorteilhaft

Fragentyp	Sematisches Differential
Skalenooptionen	7-Punkte semantisches Differential
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Attitude towards the Ad-Modell nach McKenzie & Lutz (1989) Wortpaare werden randomisiert dargestellt

12. ATTITUDE TOWARDS THE AD - GLAUBWÜRDIGKEIT

AD_CRE

Wie empfinden Sie die gesehene Werbung im Hinblick auf folgende Aspekte?

Mit den sieben Punkten zwischen den Wortpaaren können sie Ihre Einstellung zur Werbung einstufen.

Der gezeigte Spot ist...

- [1] überzeugend/ nicht überzeugend
- [2] glaubwürdig/ unglaubwürdig
- [3] voreingenommen/ unvoreingenommen

Fragentyp	Sematisches Differential
Skalenooptionen	7-Punkte semantisches Differetial
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Attitude towards the Ad-Modell nach McKenzie & Lutz (1989) Wortpaare werden randomisiert dargestellt

13. WILLINGNESS TO BUY - KAUFINTENTION

AD_WTB

Unabhängig vom Preis der beworbenen Produkte, bewerten Sie bitte die einzelnen Aspekte.

Bitte stufen sie Ihre Antwort zwischen 1 „sehr gering“ bis 7 „sehr hoch“ ein.

- [1] Wenn ich ein Produkt aus dieser Kategorie kaufen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit von dieser Marke zu kaufen...
- [2] Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Kauf eines Produkts in Betracht ziehen würde, ist...
- [3] Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Produkt kaufen würde, ist...

Fragentyp	Matrix
Skalenooptionen	7-Punkte Likert-Skala
-	1 Sehr gering
	2
	3
	4 weder noch
	5
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Willingness to buy nach Grewal, Monroe & Krishnan (1998) Items werden randomisiert dargestellt

14. BRAND AWARENESS

BR_AW

Kommen wir einmal zu einer Markenauswahl.

Welche der folgenden Marken sind Ihnen bekannt, wenn auch nur dem Namen nach?

Bitte wählen Sie für jede Marke die Option, die jeweils zutrifft.

- [4] BYD
- [5] **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**Zalando
- [6] **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**Pringles
- [7] Google

Fragentyp	Matrix
Skalenooptionen	[1] Ja, kenne ich
2 Punkt Skala	[2] Nein, kenne ich nicht
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt

15. BRAND USAGE

BR_USAGE

Gehen wir nun kurz auf Ihre Nutzung ein.

Wie häufig nutzen Sie die Ihnen bekannten Marken, wenn überhaupt?

Bitte stufen Sie ihre Nutzung von "häufig" bis "nie" ab.

- [1] BYD
- [2] Zalando
- [3] Pringles
- [4] Google

Fragentyp	Matrix
Skalenooptionen	[1] Häufig
-	[2] Gelegentlich
	[3] Selten
	[4] Nie
Filter	-
Ausblendbedingungen	
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt Nur bekannte Marken anzeigen (Brand Awareness)

16. COGNITIVE LOAD – MENTALE ANSTRENGUNG

CL_MEF

Kommen wir einmal zum Auswahlprozess der Werbung.

Wie bewerten Sie allgemein die mentale Anstrengung, die Sie beim Auswählen der Werbung aufbringen mussten?

Bitte stufen Sie Ihre Meinung zwischen 1 „sehr sehr geringe mentale Anstrengung“ bis 9 "sehr sehr hohe mentale Anstrengung" ab.

- [1] Sehr sehr geringe mentale Anstrengung
- [2] 2
- [3] 3
- [4] 4
- [5] weder noch
- [6] 6
- [7] 7
- [8] 8
- [9] Sehr sehr hohe mentale Anstrengung

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	9-stufige Likert-Skala
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Messung der mentalen Anstrengung nach Sweller, Ayres & Kalyuga (2011)

17. COGNITIVE LOAD – SCHWIERIGKEIT

CL_DIF

Bleiben wir einmal beim Auswahlprozess der Werbung.

Wie bewerten Sie, wie schwierig beziehungsweise wie einfach der Auswahlprozess für Sie war?

Bitte stufen Sie Ihre Meinung zwischen 1 „sehr einfach“ bis 7 "sehr schwer" ab.

- [1] Sehr einfach
- [2] 2
- [3] 3
- [4] Weder noch
- [5] 5
- [6] 6
- [7] Sehr schwer

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	7-stufige Likert-Skala
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Messung der subjektiven Schwierigkeit nach Marcus, Cooper & Sweller (1996)

18. TV NUTZUNG

USE_TV

Vielen Dank. Nun möchte ich gerne noch etwas über Ihre Mediennutzung wissen.

Nutzen Sie allgemein das klassische lineare TV-Programm?

Das klassische lineare Fernsehprogramm meint das frei empfangbare Fernsehen (z.B. ARD, ZDF, RTL, Pro7, etc.) und berücksichtigt nicht etwaige Streaming-Angebote (z.B. Netflix, Mediatheken, etc.). Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- [1] Ja
- [2] Nein

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	-

19. STREAMING NUTZUNG

USE_STREAM

Wenn Sie nun einmal an Streaminganbieter denken.

Nutzen Sie Plattformen von Streaminganbietern, um sich Inhalte anzusehen?

Berücksichtigen sie alle Streaming-Angebote. Streaming-Angebote schließt alle Inhalte ein, die auf Abruf genutzt werden können (z.B. Netflix, Amazon Prime, Mediatheken, etc.). Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- [1] Ja
- [2] Nein

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	

20. STREAMING NUTZUNG - AVOD

USE_AVOD

Denken Sie bitte weiterhin an Streaminganbieter.

**Nutzen Sie bei den Streaminganbietern auch Abomodelle,
die Werbung einblenden?**

Berücksichtigen sie alle Streaming-Angebote. Streaming-Angebote schließt alle Inhalte ein, die auf Abruf genutzt werden können (z.B. Netflix, Amazon Prime, Mediatheken, etc.). Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- [1] Ja ich nutze Abomodelle mit Werbung.
- [2] Nein ich nutze keine Abomodelle mit Werbung.
- [3] Ich weiß nicht.

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	Wenn Streaming Nutzung = 1 [Ja]
Ausblendbedingungen	-
Informationen	

21. AD CATEGORY FIRST CHOICE

AD_CAT_FIRST_CHOICE

Vielen Dank für ihre Antworten.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind auf einer Streaming-Plattform und bevor die nächste Folge der Serie oder der Film beginnt, wird Werbung eingeblendet, die Sie sich selbst aussuchen dürfen.

Welche Werbe-Kategorie würden sie dann bevorzugt wählen?

Bitte entscheiden Sie sich für eine der folgenden Kategorien.

- [1] Automotive
- [2] Fashion und Mode
- [3] Ernährungs- und Genussmittel
- [4] Telekommunikation und Unterhaltungselektronik
- [5] Ich würde keine Kategorie wählen.

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	-
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Items werden randomisiert dargestellt

22. COGNITIVE LOAD – MENTALE ANSTRENGUNG 2

CL_MEF_ALL

Kommen wir einmal zum Auswahlprozess der Werbung.

Wie bewerten Sie allgemein die mentale Anstrengung, die Sie beim Auswählen der Werbung aufbringen müssten?

Bitte stufen Sie Ihre Antwort zwischen 1 „sehr sehr geringe mentale Anstrengung“ bis 9 "sehr sehr hohe mentale Anstrengung" ab.

- [1] Sehr sehr geringe mentale Anstrengung
- [2] 2
- [3] 3
- [4] 4
- [5] weder noch
- [6] 6
- [7] 7
- [8] 8
- [9] Sehr sehr hohe mentale Anstrengung

Fragentyp	Einfachauswahl
Skalenooptionen	9-stufige Likert-Skala
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	Messung der mentalen Anstrengung nach Sweller, Ayres & Kalyuga (2011)

23. AUSWAHLBEREITSCHAFT - AKZEPTANZ

PP_ACC

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Können Sie sich vorstellen den Auswahlprozess für Werbung zu nutzen?

Bitte wählen Sie eine der Optionen.

- [1] Ja
- [2] Nein

Fragentyp	Mehrfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	-
Ausblendbedingungen	-
Informationen	

24. AUSWAHLBEREITSCHAFT - BEDINGUNGEN

PP_ASP

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Können Sie sich den Auswahlprozess für Werbung unter den folgenden Bedingungen vorstellen?

Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich.

- [1] Bei einem günstigeren Abopreis
- [2] Bei weniger Werbeeinblendungen
- [3] Ich kann es mir gar nicht vorstellen. [Exklusiv]

Fragentyp	Mehrfachauswahl
Skalenooptionen	-
-	
Filter	Wenn Auswahlbereitschaft Akzeptanz = 2 [Nein]
Ausblendbedingungen	-
Informationen	

